

ACTA RHEUMATOLOGICA BELGRADENSIA

.....

Godište 53 * Supplement 1 * 2024
UDK 616-002.77 YU ISSN 0351-7217

Udruženje reumatologa Srbije · Udruženje obolelih od reumatskih bolesti Srbije

GODIŠNJI KONGRES UDRUŽENJA REUMATOLOGA SRBIJE (UReS)
I UDRUŽENJA OBOLELIH OD REUMATSKIH BOLESTI SRBIJE (ORS)
SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM

ZBORNİK RADOVA

Zlatibor, Hotel „Zlatibor“, 19 - 22. septembar 2024

**GODIŠNJI KONGRES UDRUŽENJA REUMATOLOGA SRBIJE I
UDRUŽENJA OBOLELIH OD REUMATSKIH BOLESTI SRBIJE
SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM**

POD POKROVITELJSTVOM MINISTARSTVA ZDRAVLJA REPUBLIKE SRBIJE

ORGANIZACIONI ODBOR:

Predsednik

Prof. dr BOJANA STAMENKOVIĆ

Generalni sekretar

Prof. dr MIRJANA VESELINOVIĆ

Sekretari

Dr NOVICA DIMIĆ

Dr JASMINA JOCIĆ

Dr JOVANA CVETKOVIĆ

Dr MILJANA ŠARAC

Tehnički sekretar

GORDANA RISTANOVIĆ

Članovi

Prof. dr KSENIJA BOŠKOVIĆ

Prof. dr MARINA DELJANIN ILIĆ

Prim. dr MIRJANA LAPČEVIĆ

Doc. dr PREDRAG OSTOJIĆ

Prof. dr MILAN PETRONIJEVIĆ

Prof. dr MIRJANA ŠEFIK BUKILICA

Prof. dr ALEKSANDRA TOMIĆ LUČIĆ

Prof. dr JELENA VOJINOVIĆ

NAUČNI ODBOR KONGRESA

Predsednik

Prof. dr JELENA VOJINOVIĆ

Sekretari

Dr IVANA ALEKSIĆ

Dr JELENA ČOLIĆ

Članovi

Prof. dr KSENIJA BOŠKOVIĆ

Prof. dr TATJANA ILIĆ

Doc. dr IVICA JEREMIĆ

Doc. dr PREDRAG OSTOJIĆ

Doc. dr SLAVICA PAVLOV DOLIJANOVIĆ

Prof. dr MILAN PETRONIJEVIĆ

Prof. dr GORAN RADUNOVIĆ

Prof. dr GORICA RISTIĆ

Prof. dr MIRJANA ŠEFIK BUKILICA

Prof. dr BOJANA STAMENKOVIĆ

Prof. dr SONJA STOJANOVIĆ

Doc. dr JELENA SVORCAN ZVEKIĆ

Prof. dr ALEKSANDRA TOMIĆ LUČIĆ

Doc. dr VALENTINA ŽIVKOVIĆ

Doc. dr MIRJANA ZLATKOVIĆ ŠVENDA

DOBRO DOŠLI NA GODIŠNJI KONGRES
UDRUŽENJA REUMATOLOGA SRBIJE (UReS)
I UDRUŽENJA OBOLELIH OD REUMATSKIH BOLESTI (ORS) –ZLATIBOR 2024.

Poštovane kolegice i kolege,

Ove godine zajednički Godišnji kongres Udruženja reumatologa Srbije (UReS) i Udruženja obolelih od reumatskih bolesti Srbije (ORS) se održava na Zlatiboru, planini čarobne lepote, stasitih borova, u predivnom ambijentu hotela istog imena kao i planina na kojoj se nalazi. U takvom ambijentu reumatolozi, internisti drugih subspecijalnosti, fizijatri, pedijatri, ortopedi, imunolozi, specijalisti opšte medicine i drugi koji se bave reumatskim bolestima u našoj zemlji, razmeniće stručna i naučna iskustva i znanja uz dobro druženje.

Ovogodišnji kongres, kao i većina prethodnih, ima međunarodni karakter, što podrazumeva učešće eminentnih stručnjaka – predavača po pozivu iz Švedske, Italije, Velike Britanije i Hrvatske, ali i prisutvo reumatologa iz nama bliskih okolnih zemalja – Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Makedonije.

Stručni sadržaj kongresa činiće predavanja po pozivu, na temu novina u različitim oblastima reumatologije, koja će održati renomirani predavači sa najviše iskustava na datu temu, uz interaktivnu diskusiju; usmena saopštenja odabranih i recenziranih radova i poster prezentacije selektovanih radova. Izazovi iz kliničke prakse će i ove godine podstaći reumatologe da razmatraju optimalan pristup rešavanju kliničkih problema iz svakodnevne prakse.

Sponzorisan predavanja i Simpozijumi dodatno će pomoći u edukaciji reumatologa, obogatiti klinička iskustva i doprineti sticanju ličnih iskustava u dijagnostici i lečenju reumatskih bolesti.

Poseban značaj ovog kongresa je u zajedničkom učešću lekara – reumatologa i obolelih od reumatskih bolesti, koji će kroz konstruktivan dijalog potražiti zajedničko rešenje u rešavanju nedoumica u lečenju i optimalnom pristupu reumatskom bolesniku sa ciljem poboljšanja kvaliteta života i produženja životnog veka obolelih.

Bogat i obiman stručni program biće i dodatno obogaćen druženjem i opuštanjem u prelepom prirodnom ambijentu planine Zlatibor.

Želim Vam uspešan rad, dobro druženje i prijatan boravak. Dobro došli!

Predsednik Udruženja reumatologa Srbije

Prof. dr Bojana Stamenković

P 23

UTICAJ RANE MENOPAUZE I ALKAPTONURIJE NA RAZVOJ TEŠKE OSTEOPOROZE – PRIKAZ BOLESNICE*Nataša Bastaja¹, Biljana Erdeljan¹, Ksenija Bošković^{1,2}, Jelena Zvekić-Svorcan^{1,2}*¹*Specijalna bolnica za reumatske bolesti Novi Sad*²*Medicinski fakultet Novi Sad, Univerzitet u Novom Sadu
Specijalna bolnica za reumatske bolesti Novi Sad*

Uvod: Osteoporoza predstavlja rasprostranjenu, tiho napredujuću bolest koštanog tkiva koja se karakteriše smanjenom koštanom gustinom i poremećenom mikroarhitektonikom, što uzrokuje veću predispoziciju koštanih preloma. Za razliku od osteoporoze, alkaptonurija se smatra retkom, naslednom bolesti koja nastaje usled nedostatka enzima oksidaze što posledično dovodi do nakupljanja homogentizinske kiseline u pojedinim tkivima, između ostalog i u tkivu kostiju, dovodeći do njihovog oštećenja, povećavajući rizik za osteoporozu i prelome kostiju.

Cilj rada: Prikazati slučaj bolesnice koja boluje od osteoporoze i retke enzimske bolesti.

Prikaz slučaja: Kod bolesnice, starosti 58.godina, prema važećim kriterijumima koštane densitometrije postavljena je dijagnoza osteoporoze u njenoj 45. godini života. Rana menopauza nastupila je u 38. godini života. Terapija osteoporoze sprovedena je bisfosfonatima, odgovarajućom suplementacijom vitamina D i kalcijuma i fizikalnom terapijom. Ni pored adekvatne terapije, vrednosti DEXA nalaza i koštanih markera nisu bili zadovoljavajući. Prilikom pada u nivou pacijentkinja je zadobila prelom levog ručnog zgloba i trouglaste kosti ručja leve šake. Uočeno je blag lividitet ušne školjke te je naknadnom dijagnostikom utvrđeno je prisustvo retke enzimopatije – alkaptonurije za koju se, prema nalazima iz literature, smatra da odlaganjem polimerizovanih depozita hemogentizinske kiseline i benzohinon sirćetne kiseline u koštano tkivo kompromitujući proces mineraizacije, oštećujući unakrsne veze kolegena, te stimulišući koštanu razgradnju što sve ukupno dovodi do povećanog gubitka koštane mase tj. pogoršanja već postojeće osteoporoze. Obzirom na rezistentnost na terapiju bisfosfonatima i suplementima vitamina D i kalcijuma nameće se potreba za lekom drugog mehanizma dejstva, humanim monoklonskim antitelom, denosumab. I pored adekvatnog lečenja prilikom narednih padova u nivou, zadobila je prelom desnog kuka, a potom VII i VIII rebra sa leve strane.

Zaključak: Slučaj teške osteoporoze može se objasniti hereditarnom enzimopatijom i ranom menopauzom, a cilj prikaza je ne samo lečenje osteoporoze već i pokušaj podsticaja na razmišljanje o retkim bolestima u situacijama napredujuće, na lekove nereaktivne osteoporoze.